

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511156

No. 7, Anno 2019 – Article 2

Panoplia Multiforme. Scudi allegorici e armature eroiche nei 'Punica' di Silio Italico.

Niccolò Cecconi[®]

*Dipartimento di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne
Università degli Studi di Perugia*

Title: Multiform panoply. Allegorical shields and heroic armor in Silio Italico's 'Punica'.

Abstract: Subject of Silio Italico's 'Punica', the longest epic poem in latin literature, is the second punic war. The poet of the flavian age follows the most important stages of those events, enriching them with episodes of the myth. In this scenario there are a countless number of symbolic objects, including shields and armor. The study, particularly, tries to offer new useful data to understand the articulated role that decorated shields and heroic armor played in the 'Punica' and in the imagery of the proto-imperial age.

Keywords: Silius Italicus; Punica; shield; armor; Hannibalem, Publius Cornelius Scipio Africanus.

[®] Address: Dipartimento di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne. Piazza Francesco Morlacchi, 06123, Perugia (PG); Email: n-cecconi@hotmail.it

Durante tutto quel tempo ero andato in cerca
di un qualsiasi pretesto per abbandonare le mie scartoffie
e gettarmi in una vita d'azione,
quasi mi fosse ripugnato portare come insegna sul mio scudo
l'immagine di così miserevole creatura.

NIKOS KAZANTZAKIS: *Zorba il greco*

PREMESSA¹

Soggetto dei 'Punica' di Silio Italico, il più lungo poema epico della letteratura latina a noi pervenuto, è la seconda delle guerre condotte contro le forze cartaginesi, quella che vide l'Italia trasformarsi nel teatro delle imprese empie e audaci di Annibale Barca². Il tema era uno dei più adatti che il mondo romano potesse offrire alla trattazione epica, sia per l'ampio ventaglio di scenari sia per l'eccezionalità dei suoi condottieri. Di quegli eventi lontani il poeta di età flavia segue le tappe fondamentali arricchendole con episodi del mito³. In questo scenario si mescolano sovente

¹ Questo studio è stato maturato in seno alla Cattedra di Archeologia Classica dell'Università degli Studi di Perugia tenuta dal Professor Gian Luca Grassigli. A Lui è rivolto il mio più sentito ringraziamento, in particolare per gli innumerevoli spunti di riflessione e per i preziosi insegnamenti. Un riconoscimento di gratitudine è rivolto anche alla Dottoressa Benedetta Sciaramenti, solido e costante riferimento durante la stesura di questo elaborato. La mia gratitudine va anche ai *referees* anonimi per le puntuali osservazioni date in sede di valutazione. Sul sottoscritto ricade infine la totale responsabilità della forma e dei contenuti.

² Per un regesto degli studi su Silio Italico e sui 'Punica' si vedano le ampie raccolte bibliografiche in VINCHESI 2001, pp. 83-88 e AUGOUSTAKIS 2010, pp. 449-472. Per studi recenti sul tema si vedano anche: TIPPING 2010; COSTA 2011; HAMVAS 2011; DOMENICUCCI 2012; STOCKS 2014; AUGOUSTAKIS 2017; BEN MANSOUR 2017; LITTLEWOOD 2017; MARKS 2017; HASELMANN 2018.

³ Silio scrive al tempo del principato dei Flavi, pochi anni dopo *l'annus horribilis*, la guerra civile che devastò Roma in dodici mesi e che vide trionfare il generale Vespasiano. L'opera, infatti, è dedicata da Silio alla famiglia imperiale e in particolare all'ultimo dei suoi principi: Domiziano.

un'infinità d'oggetti dallo straordinario potere simbolico, tra i quali gli scudi e le armature rivestono un ruolo assai significativo. Lo studio, proponendo un primo complessivo esame di questi soggetti nell'ampia narrazione dei 'Punica', tenta dunque di offrire nuovi dati utili per comprendere l'articolato ruolo che scudi decorati e armature eroiche rivestirono nel poema di Silio Italico e nell'immaginario di età proto-imperiale.

1. L'URNA, L'INVASORE, LA GORGONE E IL TORO

Nel grande palcoscenico del poema epico *episemata* e scudi giocano un ruolo decisivo nella rappresentazione dei guerrieri cartaginesi e dei loro alleati.

Nel libro I Silio racconta il *casus belli* della seconda guerra punica, ovvero la rapida avanzata dell'esercito annibalico verso la città di Sagunto.

Alle porte della città ormai sotto assedio, una schiera informe di salme cartaginesi ricopre il campo di battaglia. Tra i pochi corpi riconoscibili v'è quello di Bagrada che sul braccio sinistro regge ancora lo scudo (*parma*) sulla cui superficie è cesellata un'urna che custodisce le acque del Bagrada, il fiume libico omonimo del condottiero⁴.

In questo episodio lo scudo non si configura solo come l'arma di un soldato, ma è l'immagine 'parlante'; è l'incisione che permette di distinguere la salma di Bagrada dalla massa informe e anonima di corpi; è la rappresentazione della sua identità, del suo nome, delle terre remote nelle

⁴ I, 407: ... flumineaque urna caelatus Bagrada parmam. Un'urna fluviale nell'*episema* trova applicazione anche sullo scudo di Turno descritto da Virgilio nell'Eneide (VII, 792). Qui v'era rappresentata anche l'urna di Inaco, il progenitore dell'Eroe rutulo. Confrontare anche con VINCHESI 2001, p. 122, nota 105).

quali è nato e cresciuto; è lo spazio magico che trasporta il guerriero dalla dimensione oscura dell'oblio a quella luminosa dell'immortalità. Lo scudo, dunque, oltre che funzionare come prolessi, o meglio ancora come allegoria del guerriero⁵, agisce come 'spazio della comunicazione' attraverso cui il condottiero, divenuto salma priva della sua vitale parola, ha tuttavia la forza di raccontare qualcosa di sé.

Un secondo episodio, narrato da Silio all'inizio del libro IV, descrive la fatale sconfitta presso il Ticino inflitta dall'esercito dei Boi. Il loro capo, Crisso, colto da follia mitomane, si vantava di discendere da Brenno (condottiero che guidò le operazioni militari che misero a sacco Roma nel 390 a.C.)⁶. Crisso, infatti, portava sul braccio uno scudo (*umbo*) istoriato con la scena della pesatura dell'oro presso la rupe Tarpea⁷: un evento drammatico, che rimase scolpito nella memoria dei romani. Tuttavia Crisso, poco dopo la sua comparsa nella scena, perirà per mano di Publio Cornelio Scipione, fatto che ridimensiona la figura di Crisso, assai meno rilevante di quella del legendario Brenno⁸.

Un altro valido spunto di riflessione è offerto all'inizio del libro X, durante la descrizione della battaglia del Trasimeno. In questo passo Silio elenca una sequenza di guerrieri cartaginesi passati a fil di spada dal *ductor* Emilio Paolo. Tra i caduti spicca la figura del gigantesco (*ingens*) Forco,

⁵ Il nome del guerriero, infatti, si sposa perfettamente con l'*episema* del suo scudo.

⁶ Per il sacco gallico di Roma e per la figura di Brenno si veda, tra altri, BRIQUEL 2008 con bibliografia.

⁷ IV, 151-153: ...Crixus et in titulos Capitolia capta trahebat, Tarpeioque iugo demens et uertice sacro pensantes aurum Celtas umbone gerebat.

⁸ Sul ruolo di Crisso nel poema confronta anche FUCECCHI 2005. Un fattore non influente è l'ostentata avversione di Silio per la figura del nemico, dichiaratamente espressa nella descrizione del condottiero celtico, al quale attribuisce l'epiteto di *demens* (stolto), secondo la modalità di schernire l'avversario in maniera beffarda, tipico di quella mentalità propriamente romana che Orazio definiva *italum acetum* (Orazio, Sat. I, 7, 32).

abitante delle caverne (*antris*) dell'erculea Calpe, il cui scudo (*parma*) recava la maschera di Medusa, l'essere mitico figlio del mostruoso Forco: la disumana creatura, omonima e antenata del guerriero filo-cartaginese⁹.

Per comprendere appieno la valenza del rapporto tra *episema* e condottiero è necessario focalizzare, per sommi capi, le caratteristiche della terrificante gorgone. Nell'immaginario ellenico di età arcaica e classica Medusa è una creatura dalle sembianze mostruose e dal tenore funesto¹⁰. È un essere mortale, ma la sua testa è irta di terribili serpenti che lanciano stridule grida e sguardi crudeli; sulle spalle ha ali di bronzo e sul volto un ghigno gelante. Il suo è uno sguardo esiziale, che può mutare in pietra chi ne viene a contatto senza mediazioni. Tuttavia, nelle forme della rappresentazione del mondo romano, Medusa era pervasa d'una bellezza che la rendeva schiava delle violenze di Nettuno e soggetto metamorfico per intervento di Minerva; un tempo in cui il suo sguardo, grazie allo straordinario dono ovidiano, aveva la capacità di trasmutare il corpo deperibile dell'essere umano in statua, simbolo di bellezza eterna e sublime¹¹. Questa natura duplice della gorgone, 'greca' e 'romana', trova tuttavia un punto di tangenza nel luogo dov'essa si nasconde: l'antro segreto dell'Oceano Atlantico. In tal senso gioca un ruolo decisivo il *gorgoneion* sullo scudo del guerriero Forco. Egli, infatti, esattamente come Medusa, è un personaggio ambiguo, che non vive nel mondo civilizzato della *polis* fenicia, ma abita solitario i recessi delle caverne (*antris*) sulle rive

⁹ X, 170-184.

¹⁰ Per il mito e l'immagine della Gorgone nell'immaginario collettivo dell'antichità greca si vedano, in particolare, *RE VII*, coll. 1630-1655, s.v. «Gorgo» [Niese]; BESIG 1937; HOWE 1954, p. 209; RICCIONI 1960; VERNANT 2014; SARCONI 2018.

¹¹ Per l'immagine e i significati di Medusa nell'immaginario di età romana si veda in particolare GRASSIGLI 2012 con bibliografia precedente.

dell'Oceano. Forco dunque attraverso l'*episema* non si limita a terrorizzare l'avversario, ma comunica al nemico le sue mitiche origini, nonché i misteriosi luoghi da cui proviene.

Un soggetto più terribile della Medusa, infine, decora uno scudo tra le schiere nemiche. Tra i terribili campioni alleati di Cartagine, Grosfo, il comandante della cavalleria di Agrigento, pur non rivestendo un ruolo decisivo nella vicenda, è introdotto nella scena poetica con una 'immagine altisonante'. Durante l'assalto delle armate a cavallo, che il condottiero guida contro le truppe romane, l'aria si 'infiamma di nitriti' (*hinnitibus aera flammata*), levando verso le mura un turbine di polvere. Quest'ardita sinestesia è introdotta nella pateticità del racconto come *overture* del guerriero, del quale fiamma e fuoco diventano i simboli caratterizzanti. Dal confuso nugolo ardente, emerge la figura di Grosfo¹², che porta inciso sullo scudo (*parma*) un toro inferocito (*trux taurus*), ricordo di un'antica punizione¹³.

L'immagine rievoca il terribile toro di bronzo fatto costruire da Falaride, tiranno di Akragas, per rinchiudervi dentro i suoi nemici e farli perire, liquefacendoli, nel metallo arroventato. L'artefatto, attraverso un intricato sistema di valvole, trasformava i gemiti e le urla strazianti degli uomini in versi emessi da armenti nelle stalle (*stabulis armenta*). Per contrappasso la morte del tiranno avvenne a causa di un'improvvisa insurrezione del popolo, in cui Falaride fu gettato dentro all'orrenda macchina teriomorfa¹⁴.

¹² Per la figura di Grosfo nei 'Punica' si veda anche MARKS 2017.

¹³ XIV, 211-212: ... ductor Grosphus erat, cuius caelata gerebat taurum parma trucem, poenae monumenta uetustae.

¹⁴ Sul toro di Falaride si veda da ultimo RIBICHINI 2010 con bibliografia precedente.

Ancora una volta, l'allegoria del nemico è rappresentata da un'immagine terribile e perturbante, che rievoca una dimensione in cui giudici e condannati precipitano inesorabilmente nella stessa macchina mortale: il toro di bronzo. Questo bestiale dispositivo ha uno straordinario e magico potere, trasforma l'uomo in toro e le sue grida in muggiti, realizzando una metamorfosi aberrante in cui l'individuo, divenuto animale, perde la vita nella dimensione di tale disumanità. L'*episema* dunque, pur terrorizzando il nemico, descrive un racconto premonitore, che sembrerebbe introdurre l'imminente morte di Grosfo per mano dei condottieri romani.

Questi sono i guerrieri muniti di scudi allegorici e che combattono tra le file cartaginesi. Inesorabilmente perdenti, dopo il loro avvento nella scena muoiono immediatamente. Non hanno nervi, ritmo, spirito, esitano, incespicano, vacillano sempre e, se osano, cadono. E i loro scudi?

Nei 'Punica' il clipeo, di norma arma dei campioni romani, occupa un posto privilegiato. Accanto a questo scudo *par excellence*, se ne descrivono altri di minor valore: l'umbone, la cetra e il parma. Quest'ultimo, che caratterizza la panoplia di tre dei quattro personaggi filo-cartaginesi, ha un telaio metallico e la superficie in materiale deperibile (legno o cuoio), ed è piccolo e dalla forma circolare¹⁵. Questi scudi non sono mai descritti da Silio come sfolgoranti o sfavillanti, giacché i materiali che li compongono sono opachi e refrattari alla luminosità. Le 'ricche' immagini sugli scudi 'poveri' dei guerrieri cartaginesi, pertanto, perdono la loro forza evocativa e il loro magico potere d'attrazione. Sono, a ben pensare, immagini abbozzate, forse dipinte o applicate, corsive e poco visibili. Il disegno dell'urna di Bagrada si deforma, dunque, nei solchi del materiale grezzo; la maschera di Medusa

¹⁵ Per le tipologie di scudi di età ellenistica e proto-imperiale cfr. BISHOP, COULSTON 2006.

si presenta come la copia confusa della 'magica arma'¹⁶ gorgonica; le fiamme che bruciano sotto il toro dello scudo di Grosfo, non sono altro che lingue di fuoco pallide e logorate dalla patina rugginosa del tempo.

2. LE ARMI DELL'ANTI-EROE

Annibale Barca può essere considerato il personaggio che calca i palchi della vicenda epica dei 'Punica' con maggiore continuità¹⁷. La sua figura acquista rilevanza sul piano letterario, presentando una complessità di tratti non riscontrabile tra i *ductores* latini.

Il Barcide è l'anti-eroe mosso da forze oscure – ira (*īra*), furore (*furor*) e vendetta (*vindicta*)¹⁸ – la cui malvagità è l'espressione di un guerriero sovraumano e demoniaco. Vorace di gloria e di sangue nemico non si cura neppure degli dei che al contrario sfida con atto di superbia sacrilega e smisurata¹⁹.

2.1 UNA PANOPLIA MOLTO PARTICOLARE

L'identità del Barcide prende forma nel momento in cui le truppe alleate lo proclamano comandante delle forze cartaginesi. Questo passaggio è sancito da un evento eccezionale: il dono da parte delle tribù galiziane ad Annibale di una panoplia molto particolare.

Ma ecco che alcune tribù che venivano presso le rive dell'Oceano portavano in dono al condottiero uno scudo splendente di feroci bagliori, opera del paese callico e un elmo sormontato da creste scintillanti dove, sulla cima del bianco cimiero, vibrano, tremule,

¹⁶ Ovidio, *Met.*, V, 197. Confronta anche GRASSIGLI 2012.

¹⁷ Per un'accurata e ampia analisi dell'Annibale dei 'Punica' di Silio italoico si veda STOCKS 2014, da confrontare anche con FUCECCHI 1990a, FUCECCHI 1990b e FUCECCHI 2005.

¹⁸ La figura antieroaica di Annibale si contrappone dunque ai valori fondanti la società romana: *Pudor, Virtus e pacis honos*.

¹⁹ Sulla figura di Annibale come anti-eroe si veda anche FUCECCHI 1990a.

candide piume, una spada e una lancia capace essa sola di dare la morte a molte migliaia di uomini. Inoltre una triplice corazza intessuta di maglie d'oro, protezione impenetrabile a qualsiasi dardo. Queste armi, fatte di bronzo e duro acciaio e ricoperte dell'oro del Tago, egli esamina ad una ad una, esultante, con occhi pieni di gioia e si allietta al vedervi raffigurate le origini del regno cartaginese²⁰ (Traduzione M. A. Vinchesi).

Nella puntuale descrizione dell'armatura è possibile cogliere alcuni particolari in disaccordo con la brutale figura del condottiero. Assieme allo scudo dai feroci bagliori (*saeuo fulgore*), alla spada e alla lancia, infallibili e mortali (*fatalem*), e all'armatura impenetrabile a qualsiasi dardo (*nulli tegimen penetrabile telo*) Silio descrive un elmo sulla cui cima vibrano, tremule, candide piume (*albentis niueae tremulo mutamine pennae*). L'immagine disumana del Barcide viene dunque smorzata di colpo dall'ornamento del suo cimiero. Le tremule piume, simbolo di fragilità e debolezza, non si addicono a un personaggio la cui smisurata forza è la caratteristica preminente²¹. Nulla di quest'elmo, tranne le creste scintillanti, sembra poter essere paragonato con quello «dal tremendo cimiero e minaccioso di lampi»²² che ricopriva il capo di Enea, l'eroe troiano che

²⁰ II, 395-405: Ecce autem clipeum saeuo fulgore micantem Oceani gentes ductori dona ferebant, Callaicae telluris opus, galeamque coruscis subnixam cristis, uibrant quae uertice coni albentis niueae tremulo nutamine pennae, ensem, unam ac multis fatalem milibus hastam; praeterea textam nodis auroque trilicem loricam, nulli tegimen penetrabile telo. haec, aere et duri chalybis perfecta metallo atque opibus perfusa Tagi, per singula laetis lustrat ouans oculis et gaudet origine regni.

²¹ L'elemento di contrasto nella rappresentazione dell'anti-eroe sembrerebbe ricorrere nell'epica latina. Si pensi, ad esempio, alla figura di Turno nell'Eneide', in cui nella descrizione della minacciosa panoplia, Virgilio inserisce uno scudo raffigurante la fanciulla Io trasformata in giovenca: immagine certo non congrua alla brutalità del personaggio. Per la figura di Turno nell'Eneide' e per una disamina del suo scudo si vedano GALE 1997 e CECCARELLI 2012 con bibliografia.

²² VIRGILIO, Eneide, VIII, 723-724.

Annibale vorrebbe cancellare dalla storia vendicando l'offesa recata a Didone.

Un altro aspetto che pone dei limiti alla figura di Annibale è l'essenza 'umana' ed 'effimera' della sua armatura. Essa, infatti, pur simile a quella omerica di Achille e a quella virgiliana di Enea, non è un dono di madri divine né un'opera (*daidalon*) meravigliosa (*thauma idesthai*) forgiata dalle mani di Efesto-Vulcano²³, ma è il prodotto delle fucine delle tribù della Galizia, dunque di arte e ingegno mortale.

È necessario esaminare il processo di produzione delle armi di Enea per comprendere meglio quest'aspetto. Nell'Eneide' Vulcano, dopo le ostinate e lusinghiere richieste da parte di Venere, intraprende la costruzione dell'armatura di Enea aiutato dai ciclopi etnei. Essi fondono nei calderoni della fucina una grande quantità d'acciaio, bronzo e oro, la cui crasi genera una lega perfetta, indistruttibile con cui verrà forgiata la panoplia dell'eroe troiano²⁴. Diverso pare invece il procedimento tecnico con cui sono prodotte le armi di Annibale. Esse, lo indica puntualmente Silio, sono di bronzo e acciaio cosparse o ricoperte dall'oro del fiume Tago (*perfusa Tagi*)²⁵. Ergo le armi non hanno un'anima aurea, ma è la sola superficie che ne diffonde i feroci bagliori.

²³ Sull'armatura eroica come *daidalon* confronta anche GRASSIGLI, MENICETTI 2008, p. 148 e MENICETTI 2009, in particolare p. 103.

²⁴ VIRGILIO, Eneide, VIII, 445-450 e 620-625.

²⁵ II, 404: ... atque opibus perfusa Tagi, per singula laetis...

È debito riconoscere, tuttavia, che tra le armi di Annibale v'è un clipeo²⁶, lo scudo principe del poema epico, sulla cui superficie è narrato per immagini uno straordinario racconto della storia cartaginese²⁷.

Silio dedica i primi versi della descrizione dello scudo all'origine di Cartagine (II, 406-412), la cui fondazione si deve a Didone e ai suoi compagni che scoprono la testa del cavallo simbolo della futura città. Seguono i versi (II, 413-425) che ripercorrono la vicenda di Enea e la trasformazione del suo rapporto con la regina cartaginese: dalla supplice richiesta di asilo; passando per la segreta unione nella grotta; sino alla maledizione invocata da Didone mentre Enea e i compagni abbandonano le coste africane. È poi descritto il giuramento di Annibale presso l'altare (II, 426-428) e i temi della prima guerra punica (II, 429-436) dove appare Amilcare che cavalca vittorioso presso le rive sicule accompagnato da Santippo e la punizione di Attilio regolo appeso alla croce. Dalla parte opposta dello scudo sono descritte scene di vita africana (II, 437-445): fiere inseguite da cacciatori; la sacerdotessa che ammansisce le leonesse; un corteo di pastori cartaginesi. Infine, dopo la descrizione dell'assedio di Sagunto (II, 446-448), l'estremità dello scudo è circondata dal fiume Ebro, le cui rive sono attraversate da Annibale (II, 449-452).

A ben vedere lo scudo annibalico è presentato come serbatoio d'immagini e simboli che attingono alle vicende mitiche di Cartagine, ma anche come eredità di una celebre tradizione di scudi eroici dell'*epos* greco-

²⁶ Sull'impiego di scudi di grande valore, in particolare d'oro e d'argento, tra le schiere dei condottieri cartaginesi, si confronti anche una notizia riportata da Plinio il Vecchio (XXXV, 14).

²⁷ II, 406-542.

latino: quello omerico di Achille e quello virgiliano di Enea, donati dalle rispettive madri e fabbricate da Efesto-Vulcano.

Traendo dal patrimonio omerico Silio recupera l'elemento cosmico acquatico. Come lo scudo di Achille anche quello di Annibale è circondato da un 'fiume'²⁸. Nella descrizione Omerica il 'fiume' è l'Oceano, la massa acquatica che circonda tutto il mondo conosciuto e allo stesso modo l'intero mondo 'possibile' per Achille. Il fiume che invece circonda lo scudo di Silio Italico delimita non l'intero universo conosciuto, ma l'universo 'possibile' per Annibale: ovvero il mondo cartaginese²⁹.

Dallo scudo virgiliano Silio recupera invece l'ottica efrastica storico-mitologica e spazio-temporale, con l'abissale differenza che nello scudo di Enea la vicenda è aperta verso il futuro, con uno schema che propone una storia di Roma orientata verso la grandezza imperiale augustea, mentre nello scudo di Annibale la vicenda si rivolge verso un passato che per essere glorioso, non può essere del tutto raccontato³⁰.

2.2 FEROCI BAGLIORI

Un aspetto decisivo per la comprensione simbolica della panoplia annibalica è come essa interagisca nello spazio letterario del poema³¹. Un

²⁸ Per lo scudo di Achille si vedano i recenti contributi in D'ACUNTO, PLAMISCIANO 2009 e in particolare l'ampia raccolta bibliografia di Maria Arpaia.

²⁹ Per il paragone tra lo scudo annibalico e quello achilleo si veda CAMPUS 2003.

³⁰ Sul confronto si veda ancora CAMPUS 2004. Per un confronto tra gli scudi eroici di Enea e Achille si veda anche PALMISCIANO 2012.

³¹ Per studi, interpretazioni, confronti e riflessioni sulla descrizione dello scudo di Annibale nei 'Punica' si vedano: ALBRECHT 1964, pp. 173-177; VESSEY 1975; KISSEL 1979, pp. 185-192; HARDIE 1986, pp. 97-110, 120-125, 336-376; KÜPPERS 1986, pp. 156-158; LAUDIZI 1989, pp. 107-112; VENINI 1991; DEVALLET 1992; POMEROY 2000, pp. 156-158; CAMPUS 2003; CAMPUS 2004; MARKS 2003; MARKS 2005, pp. 225, n. 51; MANUWALD 2009; STÜRNER 2010.

primo avvenimento è narrato da Silio nei versi 326-329 del libro IV. Egli racconta che durante la battaglia del Ticino Annibale:

... levò in aria il disco sfolgorante dello scudo calleco abbagliando di una grande luce la pianura, speranza e coraggio (del nemico) caddero e l'onta di una ritirata svanì nei cuori atterriti, non curanti di una morte gloriosa...³² (Traduzione di M. A. Vinchesi).

Ciò che accade è pertanto dettato dal magico potere che lo scudo trasmette. Questo potere passa per la dimensione della luce. Annibale viene descritto come una straordinaria 'macchina visiva'³³. Attraverso la sua armatura e il suo scudo lucente egli diventa l'allegoria del terrore. Colui che entra in contatto con i suoi feroci bagliori precipita inesorabilmente nella dimensione della pavidità, andando incontro a una sorte miserabile. Tuttavia, come testé osservato, la luminosità dello scudo non è il risultato di una forza divina che dà forma a manufatti meravigliosi e magici, ma è il prodotto umano di un espediente tecnico che mira a replicare una perfezione che tuttavia non può essere raggiunta.

2.3 LO SCUDO NELLA PINACOTECA

Giunti nel pieno della vicenda il racconto per immagini inciso sullo scudo di Annibale vacilla in quanto è pensato solo nella dimensione del mondo punico, al di fuori del quale perde gran parte dei suoi significati e svela le sue imperfezioni.

³² IV, 326-329: ... isque ubi Callaici radiantem tegminis orbem extulit et magno percussit lumine campos, spes uirtusque cadunt, trepidaque a mente recedit uertere terga pudor, nec leti cura decori...

³³ Sul paradigma eroe – 'macchina visiva' si veda MENICETTI 2009, p. 103.

Un episodio che chiarifica questa condizione è narrato alla fine del libro VI³⁴. Silio racconta che dopo la battaglia del Trasimeno Annibale decise di piegare verso le aree paludose di Literno, notoriamente connesse alla famiglia degli Scipioni³⁵. Giunti alla località campana il condottiero cartaginese e la sua armata si fermano di fronte ad una grande *porticus*, o più precisamente presso una pinacoteca, all'interno della quale erano esposti alcuni quadri. Tra i molti descritti quattro catturarono l'attenzione di Annibale: il primo rappresentava i cartaginesi che annegano Santippo; il secondo aveva come soggetto Amilcare in catene che spicca in prima fila come trofeo durante la processione trionfale; il terzo presentava Attilio Regolo vincitore in Africa; il quarto riproduceva la serie di libagioni fatte dai romani e cartaginesi sull'altare di Giove sull'Ebro.

I quadri della pinacoteca di Literno, dunque, descrivono un mondo in contrasto con quello inciso sullo scudo di Annibale:

1) se nello scudo, infatti, Santippo è il fidato alleato di Amilcare, nel quadro di Literno è colui che viene tradito per gelosia dai suoi alleati;

2) se nello scudo Amilcare imperversa minaccioso nei lidi di Sicilia, nel quadro è mestamente raffigurato in catene;

3) se nello scudo Attilio Regolo è legato alla croce del supplizio, nel quadro è rappresentato vincitore nei territori africani;

4) se nello scudo Annibale supera il confine dell'Ebro, nel quadro è rappresentato il momento del sacrificio che faceva dell'Ebro il confine invalicabile di un sacro patto.

³⁴ VI, 653-697.

³⁵ Per una sintesi aggiornata sull'area della villa di Scipione a Literno cfr. CAMODECA 2010 con bibliografia.

In questo episodio le immagini fanno dello scudo un oggetto interattivo, che comunicando con le pitture della *porticus* evoca un mondo straordinario in cui il passato divora il presente generando un racconto disarmonico d'anime variopinte e paesaggi evanescenti³⁶.

Tutto scompare in un attimo. Con impeto d'ira Annibale dà alle fiamme i quadri della pinacoteca di Literno, ripristinando temporaneamente il suo dominio sull'Ausonia.

2.4 SCACCO MATTO

Così Annibale è alle porte di Roma, pronto a sferrare un attacco che, tuttavia, non riuscirà a portare a termine. La sua ferocia smisurata e la sua astuzia militare non devono più misurarsi con altri uomini ma con la divinità. E' proprio in questo confronto che tutto ciò in cui Annibale aveva creduto crolla inesorabilmente.

Giove, infatti, irato contro il condottiero barcide per aver tradito i patti dell'Ebro, interviene nel racconto come *deus ex machina*, con l'intenzione di risolvere un momento drammatico che si protraeva inarrestabile dall'assedio di Sagunto.

Alto sulla sommità del monte, il sovrano degli dei, levata la destra, scagliò la folgore e colpì lo scudo del condottiero deciso a non indietreggiare. La punta dell'asta si liquefece e la spada si fuse, come divorata da una fornace. Benché le armi avessero preso fuoco, il condottiero sidonio tentava di fermare i compagni e diceva loro che cieco era il fuoco che sprigionava dalle nubi e vani i rumori dei venti quando si scontrano... Di nuovo chiama

³⁶ Per il confronto disarmonico tra le immagini dello scudo di Annibale e quelle della pinacoteca di Literno si vedano anche MARKS 2003 e MANUWALD 2009.

alle armi gli uomini trepidanti e batte sullo scudo terribilmente e imita il rimbombo del cielo...³⁷ (Traduzione di M. A. Vinchesi).

Le armi di Annibale, che fino a quel momento hanno sostenuto il confronto con il nemico, ora che si misurano con la divinità rivelano la loro natura finita e 'mortale' e, opponendosi alla folgore, prendono inevitabilmente fuoco e si liquefanno. In questo scenario rovinoso il campione cartaginese resta solo e battendo ciò che rimane della lancia sulla superficie del clipeo tenta d'imitare il rombo del cielo, replicando vanamente, con un grido blasfemo, la voce della divinità (il tuono).

Il guerriero con la sua panoplia deformata dal fuoco diventa una macchina 'dissonante', giacché il rombo delle sue armi, non più sinonimo di terrore, diventa il simbolo di un sordo frastuono. Annibale, nel momento in cui perde le sue armi, si mostra nella natura di uomo vincibile, copia scialba dell'eroe *par excellence*, uno *pseudo-eroe*, che, svestito della sua panoplia, perde lo *status* di guerriero, il suo esercito e se stesso, fino al punto di non riconoscersi più³⁸. A vegliare su Annibale mutilo della sua gloria resta solo Giunone, la divinità che pietosamente lo guida lontano dall'ombra della morte, trascinandolo un po' là e un po' qua, come farebbe un giocatore maldestro con il re nel gioco degli scacchi.

³⁷ XII, 622-629: ... celsus summo de culmine montis regnator superum sublata fulmina dextra librauit clipeoque ducis non cedere certi incussit. summa liquefacta est cuspis in hasta, et fluxit ceu correptus fornacibus ensis. Ambustis sed enim ductor Sidonius armis sistebat socios et caecum e nubibus ignem murmuraque a uentis misceri uana docebat; XII, 684-685: ... rursus in arma uocat trepidos clipeoque tremendum increpat atque armis imitatur murmura caeli.

³⁸ Sul funesto destino di Annibale nei 'Punica' confronta anche FUCECCHI 1990b.

3. SCUDI E ARMATURE DEI CONDOTTIERI ROMANI

Dopo aver delineato gli alcuni aspetti utili a comprendere l'impiego dello scudo nelle mani del nemico, può essere utile esaminare gli scudi allegorici e le panoplie dei condottieri romani e dei loro alleati.

3.1 *DIE GEISTESHELDEN*

Silio è consapevole che la figura del soldato romano può essere utilizzata al fine d'introdurre il delicato tema della gloria a cui l'impero romano è destinato. Per tale motivo presenta nella vicenda una serie di personaggi, onusti di *exempla virtutis*, che descrive basandosi sul modello della 'galleria degli eroi' di Virgilio³⁹.

Questi personaggi non calcano mai la scena del racconto in maniera sommessata o anonima, ma sono i portavoce di un messaggio che rievoca la forza storica, militare, poetica e artistica di cui Roma è genitrice. Sono l'occasione per Silio di rendere omaggio ai suoi '*Geisteshelden*'⁴⁰, gli 'eroi spirituali', i grandi condottieri, oratori, poeti e letterati che hanno onorato Roma⁴¹. Tra questi, a commemorare uno dei grandi episodi del coraggio romano, emerge la figura di Scevola, che portava cesellata sullo scudo l'immagine di un terribile eroismo. L'*episema* rievoca la vicenda di Muzio Scevola, antenato del guerriero, nell'atto di ardere la sua mano nella pira posta di fronte al Re etrusco Porsenna.

³⁹ Virgilio, Eneide, IV.

⁴⁰ Secondo la definizione di DESSAU 1911, p. 623.

⁴¹ A proposito di grande interesse anche il recente lavoro di M. Fucecchi (2010) sulle figure di Q. Fabio Massimo e M. Claudio Marcello. L'autore ricorda che il primo dei due condottieri ebbe un temperamento militare particolarmente prudente e difensivo, tanto da essere paragonato ad uno scudo.

Ecco come Silio descrive l'immagine:

Il fuoco brucia sugli altari, Muzio è in piedi, in mezzo all'accampamento dei Tirreni, e rivolge contro di sé la sua collera; il suo valore feroce è riflesso nell'immagine... e Porsenna si allontana da quella mano che brucia⁴² (Traduzione di M.A. Vinchesi).

A ben leggere la scena si svolge in una dimensione carica di luminosità. L'oggetto che evoca questa dimensione è la pira ardente dell'altare, la cui atroce incandescenza gioca paradossalmente su due fronti contrastanti. Se, infatti, da una parte le fiamme della pira sono lo strumento di tortura straziante del condottiero, dall'altra sono le armi con cui Scevola terrorizza gli spettatori (Porsenna, gli avversari e inevitabilmente anche i lettori). La luce, pertanto, non agisce sul piano della bellezza, ma su quello della ferocia e dell'orrore, è la luce dell'annibalico *saeuo fulgore*, *saeuo* come il valore di Scevola riflesso nell'immagine. Qui non v'è luminosità che permetta agli occhi di brillare né di scorgere il mondo che li circonda; v'è solo la terribile luce che oscura, accecando, lo sguardo di chi vuole vedere. Allo stesso modo lo scudo genera una cupa corrispondenza di sensazioni con lo spettatore, trasformandosi nell'arma sfavillante che instilla nel profondo dell'animo del nemico il più tremendo senso del terrore.

⁴² VIII, 384-387: ... ducit auis pollens nec dextra indignus auorum Scaeuola, cui dirae caelatur laudis honora effigie clipeus: flagrant altaribus ignes, Tyrrenum ualli medio stat Mucius ira in semet uersa, saeuitque in imagine uirtus.

3.2 LA STORIA DELLA PANOPLIA ERCULEA E DELLE TESTE RECISE

Nei 'Punica' la dimensione del doppio non è un fattore irrilevante, che caratterizza solo alcuni dei personaggi del poema, i quali, non casualmente, interagiscono tra loro.

Il procedimento di associare due immagini a un solo soggetto trova la sua puntuale applicazione in un particolare personaggio del poema, Terone. Egli è il custode del tempio di Ercole e sacerdote del suo altare, tuttavia è anche un terribile guerriero. Non è armato di spada né porta un elmo sul capo, ma si affida alla possente clava che arma la sua destra e alle spoglie impenetrabili strappate a un leone, le cui fauci sporgono terribilmente oltre la sua fronte; sulla sinistra, invece, porta lo scudo decorato con i cento serpenti dell'Idra di Lerna, le cui teste si duplicano una volta che vengono recise⁴³. Silio racconta inoltre l'*aeikia* di Terone nei confronti di Asbite, regina delle amazzoni. Mentre Asbite è in fuga dal campo di battaglia Terone le scaglia la possente clava colpendola in mezzo alle tempie; ansioso di far mostra dell'uccisione corre verso l'amazzone e, afferrata un'ascia da terra, si accanisce sulla salma della defunta e le tronca il capo; non sazio di sangue conficca in cima ad una lancia la testa della guerriera e ordina che sia portata dinanzi alle schiere dei punici in modo che tutti la possano vedere.

Il sacerdote-guerriero, alleato dei romani, viene dunque presentato in forma bestiale e dis-umana, in cui non v'è nessuna sfumatura di pietà né di

⁴³ La descrizione, oltre che con Ercole, trova un confronto puntuale con la figura di Aventino, figlio dell'Alcide, ricordato da Virgilio nell'*Eneide* durante la trionfale parata degli alleati di Turno presso la porta di Giano bifronte. In merito si veda il recente NICOLAI 2017 con bibliografia.

compassione di fronte all'avversario, il cui corpo, mutilo della sua venustà, si trasforma nell'angosciante trofeo del terrore.

Terone è pertanto un personaggio ambiguo due volte: la prima come sacerdote abbigliato d'una panoplia che lo caratterizza come guerriero dalle sfumature archetipiche; la seconda come alleato rappresentato nelle forme disumane del terribile nemico. Il personaggio è pervaso da sfumature sfuggenti e da caratteristiche discordanti. Anche Asbite, giacché rappresentante dell'opposizione donna-guerriero, vive e muore nella dimensione di Terone, quella della duplicità, la quale, a ben pensare, appartiene anche alla mostruosa Idra rappresentata sullo scudo: l'essere dalle molteplici teste recise; recise come il capo di Asbite.

3.3 PAROLE DI SANGUE SULLO SCUDO DI FAMIGLIA

Nella narrazione dei 'Punica' vi sono vicende raccontate da Silio con particolare forza descrittiva, che acquistano significato se presentate, non per sommi capi, ma come aneddoto. Una di queste ha come protagonista uno scudo.

Satrico, condottiero romano fatto prigioniero da Santippo durante la prima guerra punica, subì la schiavitù in terra cartaginese lasciando nella natia Sulmona i due figli neonati, Mancino e Solimo. Durante il secondo conflitto punico Satrico, noto per le sue doti intellettive, fu portato in Italia dai cartaginesi per svolgere il ruolo d'interprete. Una notte decise di evadere dall'accampamento passando per la pianura cosparsa di cadaveri. Preoccupato di essere colpito dai dardi si procurò uno scudo spogliando della panoplia la salma di un condottiero, ignaro di aver privato delle armi il figlio Mancino caduto in battaglia. Protetto in tal modo dall'arma del

figlio giunse alle soglie dell'accampamento romano. Proprio in quell'istante a guardia dell'ingresso v'era l'altro figlio di Satrico, Solimo, che vide in lontananza la figura sfocata di un guerriero. Solimo notò che l'uomo giungeva dall'accampamento cartaginese e senza indugiare gettò la lancia che s'infilzò mortalmente nella gola della figura misteriosa. Immediatamente si precipitò glorioso sul corpo del guerriero, ma improvvisamente un raggio lunare illuminò la superficie dello scudo che Solimo riconobbe come quello del fratello caduto in battaglia. Solimo, dunque, pensò di aver colpito l'assassino di suo fratello e pieno d'ira gridò queste parole:

«Non sarei nativo di Sulmona e figlio tuo Satrico, né tuo fratello, Mancino, se a quest'uomo fosse data la possibilità di fuggire impunemente dalle mie mani».

In quel momento uscì un grido di stupore e costernato dolore dalle labbra di Satrico che fermò l'azione del figlio rivelandogli la sua identità. Pietosamente allungò le braccia verso il collo del figlio e, dopo averlo consolato, gli affidò il compito di fermare l'attacco che Varrone avrebbe vanamente condotto il dì seguente sulla piana di Canne. Il giovane Solimo, accettando il compito, irruppe in un pianto ininterrotto tentando di fermare il fiotto di sangue che sgorgava dal corpo del padre ormai esanime. Così il suo sguardo dal padre si fissò verso la luna alla quale dedicò una preghiera solenne; quindi trapassò con la spada le viscere della salma paterna e con il sangue che sgorgò dalla nera ferita scrisse sullo scudo un oscuro presagio: FUGE PROELIA VARRO; poi appese lo scudo all'estremità della lancia e distese il suo corpo su quello del padre compianto⁴⁴.

⁴⁴ IX, 1-177.

E' con questa storia, in cui lo scudo transita fra le mani di tre personaggi, che si apre il libro IX dei 'Punica'. Una vicenda sorprendente in cui lo scudo agisce come oggetto metamorfico: da identità del guerriero - in Mancino -, passa ad essere difesa del soldato - in Satrico - fino a diventare - nelle mani di Solimo - l'oggetto terribile del presagio.

4. IL PUER, IL TROFEO E L'EPISEMA

Sorti ed onori nel poema gravitano attorno ad un personaggio principe tra i *ductores* latini: Publio Cornelio Scipione⁴⁵.

Già negli anni della puerizia il campione romano assume un ruolo di primo piano nella vicenda, giacché la sua origine è legata a un fatto mitico che lo accomuna ad Alessandro III di Macedonia. Secondo una leggenda, infatti, Cornelio sarebbe nato dal *concupitus* della madre Pomponia con Giove trasformatosi in serpente, fatto che lo renderebbe un vero e proprio eroe della tradizione epica⁴⁶.

Nei primi tredici libri Cornelio è sempre associato alla figura del fanciullo e mai del guerriero. Gli epiteti che ricorrono nella descrizione del personaggio, *puer* (IV, 117 e IV, 424) oppure *iuuenis* (XIII, 385-386), evidenziano la figura di un giovane che ancora deve affrontare le prove chiave della sua crescita; un giovane che si trova nella dimensione dell'apprendimento dell'arte della guerra e delle virtù morali, ovvero, un giovane a caccia di una identità di guerriero.

⁴⁵ Sulla figura di Publio Cornelio Scipione nei 'Punica' si vedano anche: BASSET 1963; HECK 1970; LAUDIZI 1991; FUCECCHI 1993; TEDESCHI 1994; RIPOLL 1998; MARKS 1999; MARKS 2005; DIETRICH 2005. Da confrontare anche con i fondamentali WALBANK 1967; SCULLARD 1970; da ultimo PINZONE 2014, con ricca bibliografia.

⁴⁶ La vicenda è narrata da Pomponia al figlio Scipione durante la *katabasis* del condottiero negli inferi. Si veda XIII, 615 ss.

Questa figura d'eroe incompleto è sottolineata dalle caratteristiche delle sue armi che non hanno nulla di straordinario. Il suo elmo non è sfolgorante, la sua armatura non è impenetrabile e il suo scudo non ha ancora nessuna immagine che possa riflettere la natura del suo coraggio e delle sue abilità militari⁴⁷. A ben vedere Cornelio nella prima parte del poema è configurato come il giovane *inglorius*, che deve passare da una condizione di mediocrità a quella di uomo virtuoso, ovvero di *primus inter pares*.

Un momento decisivo per comprendere la costruzione dell'identità di Cornelio è narrato da Silio nel Libro XV. Qui il poeta ricorda che al giovane predestinato è affidato un contingente militare per combattere in Iberia contro le truppe cartaginesi guidate da Asdrubale. I due eserciti si scontrano nei Pirenei, dove le truppe condotte da Cornelio, vittoriose nel conflitto, si mettono alla ricerca di Asdrubale che ha cominciato la sua ritirata. Il condottiero barcide durante la fuga si sente appesantito dallo scudo e decide di liberarsene lasciandolo nei pressi di un anfratto roccioso⁴⁸. Nel corso del feroce inseguimento Cornelio riconosce l'arma abbandonata ed entusiasta annuncia alle truppe la vittoria sul nemico cartaginese. Egli ordina che lo scudo venga appiccato su una delle alture dei Pirenei come un

⁴⁷ Il paradigma *episema* = gloria del guerriero, non è un fattore ininfluente nell'epica latina. Ad esempio il personaggio virgiliano di Elenore, giovane condottiero romano, non aveva nessuna immagine incisa sul suo scudo (non a caso un *parma*), in quanto la sua inesperienza militare lo rendeva inesorabilmente un guerriero senza gloria (*inglorius*). Si veda Virgilio, Eneide, IX, 655 ss.

⁴⁸ La presenza dello scudo di Asdrubale nella tradizione letteraria latina di età proto-imperiale è ben attestata. Già Livio (XXV, 39, 12-13), ricorda nel bottino romano un grande scudo (*clipeus*) d'argento di centotrentasette libbre con l'effigie di Asdrubale. Una simile notizia è riportata anche da Plinio il Vecchio (XXXV, 14) che ricorda che lo scudo (*clipeus*) di Asdrubale fu sottratto come bottino di guerra e ubicato a Roma sopra la porta del tempio Capitolino. Per lo scudo di Asdrubale si veda anche ACQUARO 1999.

trofeo e che sulla sua superficie venga iscritta una dedica a Marte: HASDRUBALIS SPOLIUM GRADIVO SCIPIO VICTOR⁴⁹.

L'episodio è emblematico. Lo scudo, divenuto trofeo, perde la sua funzione di arma e compie una metamorfosi decisiva trasformandosi in 'spazio della comunicazione' fra uomo (Scipione) e divinità (Marte).

L'episodio non è isolato nella tradizione epica del primo impero, in quanto già Virgilio, nel libro II dell'«Eneide», aveva raccontato uno scudo iscritto e 'comunicante'. Sulle rive di Azio, Enea, dopo avere fatto le dovute libagioni e dopo aver istituito i giochi commemorativi, eresse su una grande porta lo scudo del condottiero greco Abante sul quale fece incidere una frase non dissimile da quella siliana: AENEAS HAEC DE DANAIIS VICTORIBUS ARMA⁵⁰.

Ma torniamo a Scipione. Dopo la felice parentesi iberica, il senato, con gesto ardito, affida il comando di tutto l'esercito al giovane condottiero romano. Tuttavia, turbato dall'imminente morte dei familiari, Scipione decide di ritirarsi a vita solitaria. In questo frangente Silio, ispirandosi alla favola di 'Ercole al bivio'⁵¹, pone il guerriero di fronte ad un momento decisivo della sua vita nel quale sta per abbandonare l'adolescenza per diventare artefice del proprio destino. Il protagonista è qui descritto nel momento della sua fuga nei recessi delle campagne romane, mollemente adagiato in una dimensione sognante. In questo episodio gli appaiono nel sonno la *Voluptas* (Piacere) e la *Virtus* (Virtù)⁵². *Voluptas*, prima a parlare, è

⁴⁹ XV, 491-492: Pyrenes tumulo clipeum cum carmine figunt: hasdrubalis spolium gradiuo scipio uictor.

⁵⁰ Virgilio, Eneide, III, 288.

⁵¹ Episodio del mito elaborato anche da Senofonte (Memorabilia, II 1, 21-34).

⁵² Per un'approfondita analisi dell'episodio di 'Scipione al bivio' nei 'Punica' si veda HECK 1970.

soccombente secondo il principio che regola gli agoni⁵³. Ad essa risponde *Virtus*, che infonde nell'anima del condottiero, lo spirito di perennità gloriosa alla quale la sua famiglia è predestinata. La *krisis* di Scipione si risolve a favore di *Virtus* vedendo *Volupas* dissolversi tra nere nubi. Emergono pertanto qui i caratteri ben noti delle psicomachie, conflitti interiori e visioni allegoriche che sovente sanciscono il rito di passaggio da uno stadio di precarietà ad uno stadio evoluto dell'eroe. Così Scipione abbandona la vita di margine e torna a Roma, onorando la decisione del senato e guidando l'esercito verso Zama.

Nel giorno dello scontro decisivo, descritto da Silio nel libro XVII, Annibale vestito di porpora è alla guida delle sue schiere, mentre Scipione, a capo dell'esercito romano, è coperto di un'armatura straordinaria: il capo è cinto da un elmo fiammeggiante, nella destra regge la possente spada e sulla sinistra porta lo scudo recante le immagini del padre e dello zio⁵⁴.

Nel momento in cui la sua *virtus*, la sua *calliditas* e la sua *fortuna*, sono riconosciute in modo unanime dal Senato romano, Scipione smette di essere Publio Cornelio per diventare finalmente Scipione Africano. Tale passaggio è sottolineato anche dall'armatura sfavillante e temibile indossata dall'eroe e dall'incisione sullo scudo di una immagine celebrante la gloria sua e della famiglia.

CONCLUSIONI

⁵³ Da confrontare con GUERRINI 1985.

⁵⁴ XVII, 395-398: ... at contra ardenti radiabat Scipio cocco, terribilem ostentans clipeum, quo patris et una caelarat patruis spirantis proelia dira effigies: flammam ingentem frons alta uomebat.

Scudi allegorici e armature eroiche nel poema di Silio Italico sono oggetti di grande valore per la comprensione del sistema simbolico e culturale di età romana.

Nei contesti esaminati è stato possibile osservare che le armi non si configurano soltanto come gli oggetti bellici della panoplia, ma costituiscono le superfici di comunicazioni straordinarie e i simboli attraverso cui leggere gli aspetti più intimi dei personaggi.

Nel poema lo scudo è l'arma che dona la capacità di raccontare una parte di sé all'uomo morto nel campo di battaglia; è la superficie sulla quale il guerriero decide di rappresentare i più inconfessati lati della sua personalità; è il luogo dove narrare per immagini la brutalità del nemico e dell'alleato, nonché gli episodi straordinari degli eroi di Roma; è il supporto su cui comunicare oscuri presagi o dichiarare una vittoria in nome della divinità; è l'arma che, insieme ad una straordinaria panoplia, può rappresentare Scipione come eroe o sedurre e ingannare Annibale, l'anti-eroe.

In particolare per il barcide, scudo e armi sono un'illusione; opere straordinarie alla vista, ma inefficaci nel protrarsi della vicenda; espressioni della natura mortale dell'uomo che sfida gli dei; il prodotto d'immagini false e incomplete, che perdono i loro significati nel crudele mondo della realtà.

BIBLIOGRAFIA

ACQUARO 1999: E. Acquaro, *The Shield of Hasdrubal*, G. Pisano (a cura di), *Phoenicians and Carthaginians in the Western Mediterranean* (STUDIA PUNICA 12), Tip. Della Pace, Roma 1999, pp. 31-34.

ALBRECHT 1964: M. Albrecht, *Silius Italicus. Freiheit und Gebundenheit römischer Epik*, Schippers, Amsterdam 1964.

AUGOUSTAKIS 2010: A. Augoustakis (a cura di), *Brill's companion to Silius Italicus*, Brill, Leiden 2010.

AUGOUSTAKIS 2017: A. Augoustakis, *Burial scenes. Silius Italicus' Punica and Greco-Roman historiography*, F. Bessone, M. Fucecchi (a cura di), *The literary genres in the Flavian age. Canons, transformations, reception*, De Gruyter, Berlin 2017, pp. 299-315.

BASSET 1963 : E.L. Basset, *Scipio and the Ghost of Appius*, «CPh» 58, 1963, pp. 73-92.

BEN MANSOUR 2017: M. Ben Mansour, *La libation de sang dans les "Punica" de Silius Italicus. Un parallèle entre Hanibal le Barcide et Scipiopn l'Africain, Guerre et religion dans le monde punique. A la mémoire de Alia Krandel-Ben Younès*, Tunis 2017, pp. 109-124.

BESIG 1937: H. Besig, *Gorgo und Gorgoneion in der archaischen griechischen Kunst*, Hans Markert, Berlin 1937.

BISHOP, COULSTON 2006: M. C. Bishop, J. C. N. Coulston, *Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome*, Oxbow Books, Oxford 2006.

BRIQUEL 2008 : D. Briquel, *La prise de Rome par les Gaulois: lecture mythique d'un événement historique*, Presses de l'université Paris-Sorbonne Paris 2008.

CAMODECA 2010 : G. Camodeca (a cura di), *Supplementa Italica 25. Regio I. Latium et Campania. Litternum*, Quasar, Roma 2010.

CAMPUS 2003 : A. Campus, *Silio Italico, Punica, II, 391–456: Lo scudo di Annibale*, «RAL» 14.1, 2003, pp.13-42.

CAMPUS 2004: A. Campus, *Lo scudo di Annibale, ovvero la formazione di una frontiera, L'Africa Romana. XV Convegno internazionale di studi (Tozeur, 12-15 dicembre 2002)*, Sassari 2004, pp. 245-251.

CECCARELLI 2012: L. Ceccarelli, *La morte di Turno*, «Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici» 69, 2012, pp. 71-99.

COSTA 2011: S. COSTA, *Ancora sugli "spectacula virtutis" di Scipione nei "Punica" di Silio Italico. I modelli letterari e una possibile suggestione nel Panegirico di Plinio*, «ACME» LXIV.1, pp. 189-204.

D'ACUNTO, PALMISCIANO 2009: M. D'Acunto, R. Palmisciano (a cura di), *Lo Scudo di Achille nell'Iliade. Esperienze ermeneutiche a confronto*, «AION» 31, n. speciale, Napoli 2009.

DESSAU 1911: H. Dessau, *Silius Italicus und Eprius Marcelus*, «HERMES» 46, 1911, pp. 621-626.

DEVALLET 1991: G. Devallet, *La description du bouclier d'Hannibal chez Silius Italicus (Punica, II, 395-456): histoire et axiologie*, M. Woronoff (a cura di), *L'univers épique : rencontres avec l'Antiquité classique II*. Paris, pp. 189-199.

DIETRICH 2005: J. S. Dietrich, *The Sorrow of Scipio in Silius Italicus' Punica*, «Ramus» 34.1, 2005, pp. 75-91.

DOMENICUCCI 2012: P. Domenicucci, *Il plenilunio della battaglia del Ticino in Silio Italico*, «Quaderni Urbinati di Cultura Classica», Nuova serie, 102.3, 2012, pp. 165- 182

FUCECCHI 1990a: M. Fucecchi, *Empietà e titanismo nella rappresentazione siliana di Annibale*, «Orpheus» 11, 1990, pp. 21-42.

FUCECCHI 1990b: M. Fucecchi, *Il declino di Annibale nei Punica*, «Maia» 42, 1990, pp. 151-166.

FUCECCHI 1993: M. Fucecchi, *Lo spettacolo delle virtù nel giovane eroe predestinato. Analisi della figura di Scipione in Silio Italico*, «Maia» 45, 1993, pp. 17-48.

FUCECCHI 2005: M. Fucecchi, *Il passato come nemico: Annibale e la velleitaria lotta contro una storia esemplare*, «Dictynna» 2, pp. 1-29.

FUCECCHI 2010: M. Fucecchi, *The Shield and the Sword: Q. Fabius Maximus and M. Claudius Marcellus as Models of Heroism in Silius' Punica*, A. Augoustakis (a cura di), *Brill's companion to Silius Italicus*, Brill, Leiden 2010, pp. 219-240.

GALE 1997: M. R. Gale, *The Shield of Turnus ('Aeneid' 7. 783-92)*, *Greece & Rome*, II S. 44, Oxford University press, Oxford, pp. 176-196.

GRASSIGLI 2012: G. L. Grassigli, *Magica arma (Ov., Met. V 197). Il volto e il riflesso di Medusa tra letteratura e arti figurative a Roma*, I. Colpo, F. Ghedini (a cura di), *Il gran poema delle passioni e delle meraviglie. Ovidio e il repertorio letterario e figurato fra antico e riscoperta dell'antico*, Atti del Convegno (Padova, 15-17 settembre 2011), Padova University press, Padova 2012, pp. 73-83.

GRASSIGLI, MENICHETTI 2008: G. L. Grassigli, M. Menichetti, *Lo scudo e lo specchio. Forme della catoptromanzia, Le perle e il filo. A Mario Torelli per i suoi settanta anni*, Osanna, Venosa 2008, pp. 147-176.

GUERRINI 1985: R. Guerrini, *Dal testo all'immagine. La «pittura di storia» nel Rinascimento*, S. Settis (a cura di), *Memoria dell'antico nell'arte italiana, I generi e i temi ritrovati*, Einaudi, Torino 1985, pp. 43-93.

HAMVAS 2011: G. Hamvas, *La descrizione del tempio di Ercole. Silio Italico. Punica 3. 1-60*, «ActaAntHung» 51, 2011, pp. 59-66.

HARDIE 1986: P. R. Hardie, *Virgil's Aeneid: Cosmos and Imperium*, Clarendon Press, Oxford 1986.

HASELMANN 2018: H. Haselmann, *Gewässer als Schauplätze und Akteure in den "Punica" des Silius Italicus (Orbis antiquus 53)*, Aschendorff, Münster, 2018.

HECK 1970: E. Heck, *Scipio am Scheideweg: Die Punica des Silius Italicus und Ciceros Schrift De re publica*, «WS» 4, 1970, pp. 156-180.

HOWE 1954: T. P. Howe, *The origin and function of the Gorgon-head*, «AJA» 58, 1954, pp. 209-221.

KISSEL 1979: W. Kissel, *Das Geschichtsbild des Silius Italicus* (Studien zur klassischen Philologie 2), P. Lang, Frankfurt am Main 1979.

KÜPPERS 1986: J. Küppers, *Tantarum causas irarum: Untersuchungen zur einleitenden Bücherdyade der Punica des Silius Italicus*, De Gruyter, Berlin 1986.

LAUDIZI 1989: G. Laudizi, *Silio Italico: il passato tra mito e restaurazione etica*, Congedo, Galatina 1989.

LAUDIZI 1991: G. Laudizi, *Scipione e Appio Claudio in Silio Italico*, «BStudLat» 21, 1991, pp. 3-16.

LITTELWOOD 2017: J. Littlewood, *Epic on the edge: generic instability at the pivotal centre of Silius' Punica*, F. Bessone, M. Fucecchi (a cura di), *The literary genres in the Flavian age. Canons, transformations, reception*, De Gruyter, Berlin 2017, pp. 253-268.

MANUWALD 2009: G. Manuwald, *History in Pictures: Commemorative Epithrases in Silius Italicus' Punica*, «Phoenix» 63, 2009, pp. 38-59.

MARKS 1999: R. Marks, *Scipio Africanus in the Punica of Silius Italicus*, Diss. Brown University.

MARKS 2003: R. Marks, *Hannibal in Linternum*, P. Thibodeau, H. Haskell (a cura di), *Being There Together: Essays in Honor of Michael C.J. Putnam on the Occasion of his Seventieth Birthday*, MIT press, Minneapolis 2003, pp. 128-44.

MARKS 2005: R. Marks, *From Republic to Empire. Scipio Africanus in the Punica of Silius Italicus*, P. Lang, Frankfurt am Main 2005.

MARKS 2017: R. Marks, *Silius, Sicily, and the poetics of generic conflict: Grosphus in Punica 14.208*, F. Bessone, M. Fucecchi (a cura di), *The literary genres in the Flavian age. Canons, transformations, reception*, De Gruyter, Berlin 2017, pp. 269-282.

MENICHETTI 2009: M. Menichetti, *Lo Scudo e le armi magiche della guerra*, M. D'Acunto, R. Palmisciano (a cura di), *Lo Scudo di Achille nell'Iliade. Esperienze ermeneutiche a confronto*, «AION» 31, n. speciale, Napoli 2009, pp. 97-109.

NICOLAI 2017: R. Nicolai, *Il catalogo dei popoli italici nell'Eneide (7, 623-817) e i suoi modelli*, «MEFRA» 129.1, 2017, n.p.

PALMISCIANO 2012: R. Palmisciano, *Lo scudo di Enea e lo scudo di Achille*, G. D'Alessio (a cura di), *Atti del I Certamen Vergilianum Neapolitanum*, Napoli 2012, pp. 63-78.

PINZONE 2014: A. Pinzone, *Publio Cornelio Scipione l'Africano: tra realtà e leggenda*, W. Geerts, M. Caciorgna, C. Bossu, *Scipione l'Africano. Un eroe tra Rinascimento e Barocco*, Atti del Convegno di studi (Roma, Accademia Belgica, 24-25 maggio 2012), Jaca Book, Milano 2014, pp. 45-64.

POMEROY 2000: A. J. Pomeroy, *Silius' Rome: The Rewriting of Vergil's Vision*, «Ramus» 29, 2000, pp. 149-168.

RIBICHINI 2010: S. Ribichini, *Il toro di Falaride*, A. Frejaoui (a cura di), *Carthage et les autochtones de son empire du temps de Zama*, Colloque International (Tunis, 10-13 Mars 2004), Tunis 2010, pp. 89-97.

RICCIONI 1960: G. Riccioni, *Origine e sviluppo del Gorgoneion e del mito della Gorgone Medusa nell'arte greca*, «RivIstArch» 9, 1960, pp. 127-206.

RIPOLL 1998: F. Ripoll, *Scipion l'Africain chez Lucain et Silius Italicus*, «VL» 152, 1998, pp. 36-47.

SARCONE 2018: G. Sarcone, *Un grande tripode con Gorgone dall'Acropoli di Atene*, «ASAtene» 96, pp. 9-33.

SCULLARD 1970: H. H. Scullard, *Scipio Africanus. Soldier and Politician*, Tames & Hudson, London 1970.

STOCKS 2014 : C. Stocks, *The Roman Hannibal. Remembering the enemy in Silius Italicus "Punica"*, Liverpool University Press, Liverpool 2014.

STÜRNER 2010: F. Stürner, *ut poesis picture: Hannibals Schild bei Silius Italicus*, «Aeuum Antiquum» 6, 2006, pp. 171-195.

TEDESCHI 1994: A. Tedeschi, *La partenza di Scipione per la Spagna fra problemi di coscienza e problemi di tradizione letteraria (Livio, Silio Italico e Petrarca a confronto)*, «Aufi dus» 14, 1994, pp. 7-24.

TIPPING 2010: B. Tipping, *Exemplary Epic. Silius Italicus' "Punica"*, Oxford University press, Oxford 2010.

VENINI 1991: P. Venini, *Lo scudo di Annibale in Silio Italico (Pun. 2, 406–52)*, in *Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco: Volume III: Letteratura latina dall'età di Tiberio all'età del basso impero*, Università di Palermo, Palermo 1991, pp. 1191–1200.

VERNANT 2014: J. P. Vernant, *La morte negli occhi*, Il Mulino, Bologna 2014 (Traduzione italiana de: *La mort dans les yeux*, Hachette, Paris 1985).

VESSEY 1975: D. W. T. C. Vessey, *Silius Italicus: The Shield of Hannibal*, «AJPh» 96, 1975, pp. 391–405.

VINCHESE 2001 (edizione 2004): M. A. Vinchesi, *Silio Italico. Le guerre puniche*, BUR, Milano 2004.

WALBANK 1967, F. W. Walbank, *The Scipionic Legend*, «PCPS» 13, 1967, pp. 54-69.